

LA EDUCACIÓN DEL HOMBRE DESDE UNA MIRADA BIOLÓGICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7811295

Sérgio Rodrigues de Souza

Pedagogo. Filósofo. Sociólogo. Post-Ph.D. en Psicología Social. Consultor científico. Correo electrónico: srgridriguesdesouza@gmail.com.

Vinícius da Silva Santos

Biólogo. Máster en Educación y Tecnologías. Correo electrónico: viniciusbiologo33@gmail.com.

Miguel Francisco Pérez Bejerano

Biólogo. Doctora en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” – La Habana (CU). Correo electrónico: miguelpb@ucpejv.rimed.cu.

Deborah Ketlyn Pacheco Ferreira

Licenciatura en Medicina Veterinaria por la Universidad de Vila Velha – UVV. Correo electrónico: Deborapacheco768@gmail.com.

RESUMEN

Este artículo-ensayo se articula desde una paradoja a fin de lanzar un poco de transparencia a la cuestión desafiadora que es ¿por qué el hombre necesita ser educado, una vez que se toma como verdad absoluta de que la naturaleza ya lo dotó de todos los instintos capaces de garantizarle la supervivencia? Esto viene sé mostrando como un desafío a conocer y a buscar respuestas, de forma a que se pueda discutir los caminos a guiar los educadores, proponiendo nuevas discusiones y elaboraciones didácticas, empíricas y teóricas. El hombre necesita de la experiencia para garantizar su condición de aprendizaje. El cerebro humano y su estructura son capaces de recibir la información venida del mundo externo, procesarla, de acuerdo con sus conocimientos previos, adquiridos, también, a través de situaciones empíricas. Ausente las condiciones de experiencia, lo que se tiene es una carcasa vacía que no se sostiene en ningún espacio, porque la inteligencia abstracta humana es dependiente de contacto directo con situaciones concretas. A lo largo del desarrollo del hombre, en cuanto ser que pertenece a una especie singular, su cerebro y su desarrollo continuo representaron un avance biológico cuando lo comparamos con las otras especies animales. Desde la óptica de la Biología estructuralista, el hombre se transforma en un ser retrógrado, porque toda la evolución de su corteza lo privó de accionar sus mecanismos mnemónicos desde mucho tiempo almacenados. Todo el proceso

de evolución del ser humano, que data de millares de años, es repetido en sus tres formas clásicas de la vida: la niñez, la adolescencia y la juventud adulta. Desde una mirada biológica, la conclusión que se llega es la de que, la educación del hombre es de extrema necesidad, porque los instintos que le restaron, sé así desear creer que el hombre evolucionó de algún animal desprovisto de alguna inteligencia abstracta, no se muestran suficientes para garantizarle el mínimo de supervivencia en el mundo salvaje.

Palabras-clave: Necesidad de educación; Instintos; Disciplina; Mirada Biológica; Género humano.

INTRODUCCIÓN

La educación del hombre, entendida como acto disciplinario, como condición de direccionamiento de los instintos animales para un sentido amplio de sociabilidad, en que la convivencia con otros, así lo toma como exigencia, debido al proceso civilizatorio a que se sometió al largo de extensos años, es un capítulo especial muy mal comprendido, a comenzar que no se disciplina un acto que ya esté determinado por la naturaleza. Lo que se puede aproximar de hacer es amansarlo, dejarlo maleable hasta cuando sea de interés del individuo y, bajo la mejor hipótesis, hacer creer que puede sublimarlo.

Por consiguiente, esto se constituye como una cuestión en las ciencias pedagógicas (Pedagogía y Didáctica) y en las ciencias psicológicas (Psicología Clínica, Psicopedagogía y Psicología Social) que puede ser interpretada como la paradoja de mayor dificultad de entendimiento y de comprensión para ser aplicada a la educación formal: ¿Por qué el hombre necesita ser educado, cuando su condición biológica lo dotó de instintos capaces de permitirle la supervivencia?

Tenemos acá una situación que se muestra, por sí solo, como una falacia, un precepto que no se sostiene delante del análisis de los hechos e delante de la interpretación de los fenómenos. La experiencia ya ha demostrado que esta creencia es una ilusión. Se mantiene así como creencia por determinación del saber común y que, de manera esdrújula, fue acampada por los pensadores de épocas más recientes en la historia humana, situación vergonzosa que convirtió el hombre en un eunuco. Así que, se torna necesario que haga esclarecido que todo aquello que se acordó en llamar de instintos, un pleonismo bárbaro que solamente se sostiene bajo la retórica distorsionada que se adoptó para hacer referencia a los hombres y, con todo el disparate direccionado al ser humano, demostrando que no lo comprende, esta es la situación de entendimiento que puede ser considerado como el elemento que guía hacia la iluminación y la lucha contra la ignorancia sobre el ser humano en cuanto ser natural. Es necesario conocer

los excesos triviales que los teóricos utilizan, en la tentativa vana de explicar, y, por veces, como forma de justificar, las actitudes humanas, para así poder crear mecanismos que permitan intervenciones transparentes y comprensiones amplias y profundas acerca del objeto de estudio y de los fenómenos que lo involucran, de manera directa e indirecta.

Es facto que los impulsos de supervivencia del ser humano son incapaces de protegerlo de las intemperies naturales, como el frío o calor y la persecución de otros animales; conocimientos sobre los frutos comestibles o no. Cuando se toma a enjuiciar el conocimiento de las causas y fenómenos, estos permiten al hombre enfrentar, con diferentes alternativas, tales procesos, desde el campo de la experiencia, el cognitivo, lo emocional, lo epistemológico hasta lo biológico. E es, en este campo, sobre lo cual nos dirigimos a analizar los motivos que justifican las intervenciones educacionales, que se tornaron tan necesarias para la conservación del hombre, como especie, desde tiempos inmemoriales, caracterizado por una gran cantidad de deficiencias que, de manera muy diversa de aquello que las personas acreditan, estas se extienden a todas las esferas del individuo.

Esto esclarece que el hombre necesita de la experiencia para garantizar su condición de aprendizaje. El cerebro humano y su estructura son capaces de recibir la información venida del mundo externo, procesarla de acuerdo con sus conocimientos previos, adquiridos, también, a través de situaciones empíricas. Cuanto más amplias sean las vivencias humanas, más conocimiento tendrá este individuo, en particular, y mayor su inteligencia que podrá ser mostrada a través de su creatividad (DAU, 2023).

Acerca de estas deficiencias a que hacemos referencia, arriba, hemos que tornar esclarecido que, al nacer, los hijos de la especie humana son los únicos que anuncian su llegada al mundo, a través del acto de llorar (Kant, [1802] 2002). Nuestra hipótesis es de que a través de esta acción el hipotálamo de la parturienta es estimulado, haciendo con que comprenda su nueva condición natural y todo lo que implica en lo que se refiere a los primeros cuidados con él recién-nacido; fato que no sostiene de manera tan simplista, porque la comunidad trabaja para un completo aprendizaje, a través de entrenamiento de las muchachas cuanto a los cuidados exigidos por los niños. Y, mismo después de paridas, por ocasión del primero hijo, casi siempre, una mujer madura las acompañan por muchos meses, dándole instrucciones, muestra de cuidados esenciales para con el chico y lo que evitar, en términos de alimentación, cuidados con él sueno de madre y del hijo, a fin de garantizar la máxima salud del hijo y la recuperación física de la mujer.

A lo largo del desarrollo del hombre, en cuanto ser que pertenece a una especie singular, su cerebro y su desarrollo continuo representaron un avance biológico cuando lo comparamos

con las otras especies, llamadas de inferiores. Desde la óptica de la Biología estructuralista, el hombre se transforma en un ser retrógrado, porque toda la evolución de su corteza lo privó de accionar sus mecanismos mnemónicos desde mucho tiempo almacenados, y tal privación lo impide de actuar con mayor independencia de conocimientos adquiridos a través de la experiencia, sea empírica o mismo por transmisión de sus pares experimentados y aun por la adquisición epistémica. Hubo durante el proceso evolutivo una supresión de acciones instintivas, creando, en su lugar, acciones refinadas mediadas por procesos de análisis situacionales, pero que demanda tiempo para su ejecución y es el aprendizaje al largo de toda la vida, lo que permite que el hombre sustituye sus instintos por acciones de comportamiento, socialmente, aceptables.

En el desarrollo de la estructura cortical, las instancias, antes instintivas, perdieron sus capacidades de acciones independientes. Se tornaron dependientes de un elemento a más: ¡el otro! Y, una vez que este individuo externo es dependiente de la cultura para poder transmitir sus saberes y orientar a los aprendices, surgió la necesidad de crear un medio artificial para que se pudiese despertar la osadía en los humanos. A este instrumento, condicionó llamar educación, que significa enderezar aquello que es torcido, corregir aquello que es defectuoso. Desde ahí, ya se percibe que la educación del hombre no tiene interés de libertarlo de cosa alguna; antes, de moldarlo a las reglas condicionadas por la sociedad en la cual esté involucrado.

EL DESARROLLO DEL HOMBRE

El ser humano es una estructura biológica, muy compleja, dotada de impulsos biológicos, llamados de instintos, tal vez por falta de una comprensión profunda acerca del que ocurre, de facto. Todos estos elementos naturales que componen la configuración biológica humana son utilizados por la vía de conocimientos y aprendizaje con interés de garantizar la perpetuidad de la especie y, a su vez, el reconocimiento y su introducción como ser biopsicosocial en la sociedad. Este es el punto más desafiador que se coloca cuando se pretende interpretar la existencia del hombre y su desarrollo al largo de la vida; porque para más allá de su condición de supervivencia que le dotó la naturaleza, esto no se muestra como suficiente para garantizarle una existencia segura. Así que, ¿cómo interpretar el hombre desde una mirada biológica? Esto es una cuestión de gran relevancia que ocupó el pensamiento de I. Kant (1724-1804) cuando afirmó que “el hombre es la única criatura que necesita ser educada. Una fuerza misteriosa dota los animales [considerados como inferiores] de conocimientos necesarios a su supervivencia” (KANT, 1999, p. 441). Pero, mismo entre los animales [considerados] inferiores

hay una medida justa de enseñanza de los más viejos en dirección a los más jóvenes; sin embargo, aquello que los diferencia de los humanos es que el acto de enseñar a los hijos sigue a una orden, también instintiva y no obedece, de modo necesario, a un imperativo social.

Hay una tendencia ingenua a creer que la estructura biológica [instintiva] de los otros seres vivos que componen la cadena animal pueda ser suprimida o superada por la capacidad intelectual humana. En este aspecto se ignora que todos los organismos vivos poseen sus propias condiciones adaptativas desarrolladas desde tiempos que están perdidos en la prehistoria de sus propias existencias, así como la característica de irritabilidad, inherente a los animales y que les permiten responder ante los estímulos del medio. Como ejemplo, en las ciencias agronómicas se acostumbra considerar que las plantas no crecen y no producen en el periodo de invierno porque este periodo es caracterizado por una gran deficiencia hídrica en el suelo. Asocian, también, al fenómeno del fotoperiodismo, o sea, como hay menos luminosidad debido al movimiento de translación de la Tierra, ocurre supresión del desarrollo de las culturas (plantas).

Con relación al segundo fenómeno, es imposible hacer intervenciones en los campos de la Agronomía debido a sus costos, lo que hace con que tales ocurran en niveles experimentales en ambientes controlados y por medio de la Ingeniería Genética, que mismo así, tiene un elevado costo y demanda de tiempo. Con relación al primero fenómeno, las intervenciones pueden ser más simples y con costos más modestos, a saber que una vez que falta agua en el suelo en forma disponible a las plantas, la solución es ofrecer tal elemento por una vía mecánica, utilizando para tanto los diversos modos y técnicas de irrigación. Sin embargo, lo que la mayoría de los genios ignora es que en la agricultura tropical las condiciones de estrés hídrico se configuran como modo de propagación de las especies vegetales o de maduración, teniendo en vistas la madurez sexual. Por medio de esta carencia de agua es que el proceso de maduración de las semillas puede ocurrir de manera perfecta. La carencia de agua durante el momento de madurez de las semillas hace con que ocurra mayor concentración de nutrientes en torno del embrión. Por tanto, cuando se ofrece agua a las plantas fuera de sus periodos, biológicamente determinados, para allá de perder dinero, se interfiere, de manera negativa, en el ciclo de vida de ellas.

En las ciencias médicas veterinarias las situaciones difieren de sus hermanas agronómicas bajo el sentido de que, en vez de agua en el suelo, la edad de las hembras y el fotoperíodo son posibles de sufrir intervención. En la creación de ganado lechero ya se llegó al consenso de que el peso ideal para la preñez de las vaquillas es en torno de trescientos kilos de peso vivo. Pero, después de todo estudio, confirmaron que no basta solamente el peso vivo,

hay que tener en cuenta la edad de ellas. Mismo con todo el aparato de desarrollo científico, el deseo de aceleración del tiempo reproductivo encontró barrera en la estructura biológica, esta que puede ser llamada de estructura higroscópica, o sea, un punto de irreductibilidad en la coyuntura fisiológica del ser.

Con relación al fenómeno del fotoperíodo se creó innúmeros programas de luces que tienen como objetivos suprimir las carencias de luminosidad en las retinas de los animales domésticos. Esto provocó considerable elevación en la producción; pero, reduce, sensiblemente, la vida útil de los animales domésticos explotados con fines comerciales. Sin embargo, para los productores, esto poco o nada importa, o no se configura como una realidad, porque la ignorancia es directamente proporcional a la ganancia. En los campos relacionados con los humanos la cosa no camina de manera muy diversa. Cuanto más se avanza en las investigaciones acerca del desarrollo de las ciencias Psicológicas y de las ciencias Neurológicas, más el campo del desarrollo biológico de los niños es ignorado, en especial por los padres que creyen en los milagros revelados ser posibles por los científicos. Después de la descubierta [o la invención] de la mayor plasticidad cerebral en los chicos, llegando al absurdo se creyeren y dijeren que es infinita, siendo capaces de aprender de todo, el tiempo de los niños para las diversiones infantiles pasó a ser ocupado, por sus padres, con actividades que estos consideran como útiles a ellos en sus vidas futuras, tomados por la ilusión de que esto va a proporcionar mayor capacidad de inteligencia y creatividad.

Hube toda una construcción por medio del discurso médico psicologizante que colocó los padres en una corrida frenética para garantizar el futuro económico de sus hijos, sin pensar que la naturaleza cobra un alto precio por esta mutilación de la primera edad. Por detrás de este discurso está un ideal darwinista social donde están a plegar, de manera muy implícita, que, en un futuro muy próximo, solamente los más aptos irán a tener un espacio en el mercado profesional. Y el discurso fija que tales habilidades son posibles de ser enseñadas y aprendidas y así se consume el ideal de destrucción de la infancia, como factor de creación de una humanidad descortezada y esclava, prisionera de una concurrencia contra un fantasma que no puede ser vencido. Se tornan como Aquiles en la tentativa de vencer la corrida contra la tortuga.

Cuando Rousseau, en su obra Emilio (1762), dice para que dejase los niños desarrollaren de manera libre, él fue malinterpretado por pedagogos, filósofos y psicólogos que interpretaran tal habla como la ausencia de prohibición y mismo de cercenamiento de los deseos de los infantes, consecuentemente, de disciplina. Pero, lo que él estaba a decir es que los límites deben ser propuestos como forma de preparación para la vida social y en especial, para la vida

individual. Posibilitárlas la experiencia cognitiva, de manera que ellos propios las interpreten y las imputen el valor que enjuiciarles.

Todo el proceso de evolución del ser humano, que data de millares de años, es repetido en sus tres formas clásicas de la vida: la niñez, la adolescencia y la juventud adulta. En cuanto que, para muchos teóricos, la adolescencia es una construcción moderna, de igual forma, la vejez es una construcción post cristiana. Morir de vejez era, en muchas culturas clásicas, sinónimo de vergüenza y deshonra a los dioses. Así que, los hombres cometían suicidio aún en pleno vigor de sus fuerzas físicas.

Para que los impulsos humanos aflórense y, a posteriori, sean disciplinados, deben ser estimulados en determinada línea de construcción. Como ejemplo puede tomarse el instinto sexual. Para muchas personas, el género masculino anda siempre en constante deseo de copulación; pero, aunque esto sea una manifestación natural en las especies sexuadas, en el género humano tiene que ser dicho al adolescente e al joven sobre su función y cómo hacerlo; pues, de otra forma, jamás comprenderá su práctica. Posiblemente, de manera diversa de los animales que poseen condiciones olfativas más apuradas, el juego amoroso sea más centrado en el campo de la diversión, en cuanto que los humanos, debido al desarrollo del habla, ocurra un juego mucho más centrado en palabras, consecuentemente, dando una doble dirección al instinto sexual.

El hombre se desarrolló de una manera que la Biología, por sí solo, no consigue explicar, dado los procesos intelectuales en que la abstracción lo conduce a aplicar su inteligencia para criar condiciones nuevas de vida. Así que, pensar la educación del hombre a partir de los campos de esta ciencia puede ser una paradoja, a la primera mirada; sin embargo, basta comprender que la creatura humana es exótica en el reino animal, a comenzar que clasificarla como tal fue solamente una forma extravagante de Aristóteles de Estagira (384-322 a.n.e.) en, que tomado por un arrobo de pedantismo, no dejó el hombre sin una definición y, a partir de ahí, se tomó tal coyuntura como aceptable, en un primero instante hasta tornarse una verdad que no puede ser cuestionada, o sea, fue transformada en dogma.

Todo lo que ya se dice sobre el hombre y sus acciones, modos de actuar en la vida es nada más que coyunturas ficcionales, producto de deducciones superficiales, balizadas a partir del estudio de los otros seres vivos que componen la cadena animal. F. Nietzsche (1844-1900) escribió que el hombre es un animal que jamás se define. Podremos decir que sus palabras esconden la afirmación de que es una creatura que no puede ser definida, exactamente por causa de su capacidad de pensar de modo abstracto, por ser un ser que se muestra siempre insatisfecho con su condición personal.

Todas las otras creaturas poseen instintos que las hacen tener comportamientos previsibles. Ya el hombre, se carece de condiciones intensas de observación a fin de aproximarse de una comprensión, aunque superficial. El comportamiento humano es determinado por sus intenciones, siempre volubles, inciertas e incomprensibles. De ahí, la necesidad de elaboración de leyes que puedan cercear este comportamiento y de la educación que disciplina sus actitudes.

Todo esto se hace necesario, porque el hombre tiene necesidad de ser direccionado para el camino del cual la cultura en que esté insertado tenga como positivo y bueno. No hay como ya nacer dominando tales conocimientos, una vez que los impulsos lo preparan ni mismo para una supervivencia individual adecuada y segura, cuanto más social, lo que conduce James Frazer (1854-1941) a argumentar que no hace idea por qué un sentimiento impulsivo humano, profundamente enraizado habría necesidad de ser reformulado por alguna ley. No hay ninguna ley que ordene al hombre que coma o que beba, o que lo prohíba de introducir sus manos al fuego. Los hombres comen, beben y no pone las manos al fuego, por temor a los castigos naturales y no a los legales. Existe una reacción de defensa natural contra los peligros que pueden colocar la vida en riesgo; un cuidado natural de supervivencia que prevé los cuidados mínimos necesarios para garantizar el bienestar físico y psicológico del individuo y de la especie, como un todo (Id., 1974).

Dentro del espectro de la Biología, el hombre no es un animal; es una paradoja, un misterio a ser desvelado; pero, como dice Nietzsche, a cada vez que la ciencia se aproxima de conocerlo, de explicarlo, su cerebro tiende a crear nuevas condiciones que tornan su condición personalógica, más una vez, indescifrable; de ahí, la reiteración de que es un ser indefinible; corrigiendo, que no puede ser definido por las ciencias del hombre.

DESARROLLO BIOLÓGICO Y DESARROLLO INTELECTUAL HUMANO

Siendo el hombre una creatura de extremada complejidad, en especial cuanto a su desarrollo, no hay como separar su avance en el campo intelectual y biológico, porque desde temprana edad que su cerebro ya determina ciertas actividades a fin de que pueda ganar en fuerzas y madurar la musculatura osteocorpórea. El desarrollo intelectual humano es dependiente en proporciones directas a la madurez previa de su estructura biológica, como sé ella compusiese las bases sobre las cuales se soportarán los procesos de pensamiento abstracto.

De manera paradójica, su coyuntura física madura antes de su potencial cognitivo. Por ejemplo, a los diecisiete años las muchachas alcanzan su maduración gonadotrófica y los

muchachos van a alcanzar tal condición, a los dieciocho años, en cuanto que los cerebros de ambos los sexos permanecen en desarrollo hasta los veinticuatro años de edad.

Desmond Morris (1970), va a afirmar que, el hombre pasó por un proceso de neotenia, una condición muy rara en que el ser mismo, pareciendo adulto en su conformación física, mantiene una estructura cerebral infantil. Al largo del proceso evolutivo humano, el hombre fue dotado de una nueva estructura en que su madurez psicológica fue prolongada, viniendo a ocurrir muy tardíamente.

Sigmund Freud ([1939] 2015) presenta la hipótesis de que el hombre desciende de una creatura que alcanzaba su madurez biológico-sexual a los cinco años y que con la ocurrencia de un proceso evolutivo [*aún no explicado*] sobre la estructura ya existente, toda una repetición del comportamiento psicológico ocurrido en determinada fase anterior de la existencia se procesa, lo que se denomina de ontogénesis.

La diferencia más incisiva entre los hombres y los animales es que los primeros necesitan de aprender todo para poder caminar con seguridad cuando dejen la compañía de sus padres. Hasta mismo los aparatos más primitivos de la existencia, como el arte de amar, debe serles enseñado. Es a partir de definiciones apresadas de psicólogos de gabinete que se determinó que la actividad sexual es innata al ser humano y que va a aprender a practicarla por sí solo, sin ninguna dirección u orientación de otro, que ya tenga experiencia, únicamente por ser considerado un instinto. El lenguaje humano, el habla, no es un aparato que surge, de modo instintivo, con él y se manifiesta de modo espontáneo; hay que ser enseñado y hasta mismo la capacidad para expresar la sonrisa tiene que ser desarrollado desde edad muy temprana.

En los campos sexuales están puestas situaciones difíciles de comprensión. Por ejemplo, un hombre que no conozca la actividad sexual jamás sabrá dirigir sus impulsos reproductivos a la cópula con una hembra de su especie, o sea, el impulso para la reproducción de la especie obedece a los principios de educación, de enseñanza por terceros. Lo mismo no ocurre, de manera tan directiva, con el espécimen animal, en que el juego amoroso atraído por las determinantes feromonas los induce a la cópula con las hembras de cada especie particular a que pertenecen.

De manera extraña, un macho animal, se ha mutilado después de haber copulado, continuará a ejercer la cópula cuando encuentre alguna hembra tomada de calores. Mismo que su libido no sea tan agresiva como antes de la cirugía mutiladora, las señales químicas de la feromona en su cerebro, almacenados en su memoria, no dejan de impulsarlo a la actividad de reproducción. Lo mismo no ocurre con un animal que sea mutilado antes de tener cualquier actividad de cópula, porque no basta tener instintos que los inducen a la perpetuación de la

especie; hay que determinar lo que significa, de manera empírica, la aplicación práctica de todas aquellas señales que son códigos a ser descifrados por intermedio de acción mecánica, de experiencias.

El desarrollo humano, en su vertiente biológica e intelectual, es marcado por paradojas, cada cual más compleja que la otra y, a cada vez que se busca comprender más sobre ellas, más se descubre que hay situaciones que desafían aún más toda la concepción de conocimiento que se enjuicia saber. Termina que es nada más que una arrogancia convencional creer que la capacidad cerebral desarrollada que posee el hombre en lo que se refiere a los animales es capaz de determinar su capacidad de supervivencia en la naturaleza, sin tener que preocuparse con los aspectos naturales que componen su estructura corporal.

El ser humano es tan complejo y tamaña la dificultad de comprenderlo, grosso modo, que los desarrollos biológicos y cognitivos están tan conectados entre sí que, uno no ocurre, de manera integral, sin la ocurrencia del otro. Hagamos esclarecer, el intelecto depende de un cuerpo maduro para alcanzar su máximo de potencialidad y, en la misma proporción, cuando el cerebro no madura de manera suficiente, el cuerpo no desarrolla de modo característico que pueda determinar equilibrio como miembro de su especie. A ejemplo, los niños que eran emasculados en la infancia mantenían la voz infantil, esto porque el proceso de engrosamiento de la voz depende de la producción de la hormona testosterona. No hay encontrado muchos relatos sobre la condición osteocorpórea de los eunucos, salvo que quedaban con deformaciones óseas en sus cráneos; sin embargo, es posible deducir que no eran de estatura elevada, considerando que esta misma hormona tiene papel preponderante en la formación de los huesos. Deberían mantener la apariencia de niños, mismo con edad de adultos.

CONCLUSIONES

Con la intención de responder a la pregunta que direccionó este artículo-ensayo: ¿Por qué el hombre necesita ser educado, cuando su condición biológica lo dotó de instintos capaces de permitirle la supervivencia?, llegamos a la conclusión de que todo esto no pasa de una creencia pueril y que, sé por acaso, fuese una verdad no habría la menor necesidad de tantos gastos vultuosos con una única finalidad, que viene sé tornando una falacia que justifica la manutención en la creencia de que el hombre es un animal.

La mayoría de los ideólogos y los textos didácticos (sic) insisten en la idea de que la educación tiende a humanizar el individuo, por esto, ser necesario las investiduras en su construcción, de su carácter y su perfil personalógico. Lo que todo esto procura mantener en la

oscuridad es que los instintos y los impulsos humanos, en su estado primitivo, son inertes a los hombres, caso desprovisto de direccionamiento disciplinar. Pero, esto se prueba una verdad incuestionable cuando este es sometido a una vivencia en comunidad, malestar que o transforma en un ser emasculado, haciendo con qué mismo su inteligencia se pierda por la mitad. Kant (1999) llega a afirmar que la educación convierte la animalidad en disciplina. Gramsci (1996) va a argumentar que los instintos no pueden ser destruidos, en máximo, pueden ser amansados; luego, la idea de conversión adoptada por Kant es una ingenuidad.

El desarrollo de su cerebro y el surgimiento de la corteza cerebral pueden muy bien representar avances de comprensión sobre los estadios de la naturaleza, permitiéndole tornarse creativo y crítico; por esto, haciéndose entender, capaz de hacer preguntas, no conformarse con la situación, buscar confort y bienestar.

Sin embargo, la Physis sabe muy bien que este desarrollo cerebral que hubo en el género humano se muestra insuficiente para garantizarle la supervivencia en el mundo. El lloro del niño al nacer, como forma de comunicación con el inconsciente de su madre, dado que mismo la habilidad materna, tan propalada por la media y otros ideólogos de ideas aladas, necesita ser enseñado a las chicas desde temprana edad. En la misma proporción, el hombre tuvo sus suprarrenales alocadas en estado directo con los nervios de la columna vertebral, estos ligados a la región hipotalámica, de forma a que al menor señal de peligro se pueda defenderse haciendo uso de la adrenalina introducida en su sistema neural. A depender del cerebro y de la capacidad superior de análisis del hombre para detectar situaciones de peligro y decidir qué actitud tomar a fin de salvarse a sí mismo y a los otros, la especie ya estaría en estado de extinción total a muchos siglos.

Desde una mirada biológica, la conclusión que se llega es la de que, la educación del hombre es de extrema necesidad, porque los instintos que le restaron, sé así desear creer que el hombre evolucionó de algún animal desprovisto de alguna inteligencia abstracta, no se muestran suficientes para garantizarle el mínimo de supervivencia en el mundo salvaje.

REFERENCIAS

DAU, S. *Sobre a práxis: como a experiênciã constrói a teoria*. No prelo, 2023.

FRAZER, J. *La rama dorada*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1974.

FREUD, S. (1939). *Moisés y la religión monoteísta: tres ensayos*. Ediciones psicológicas completas de Sigmund Freud. Buenos Aires: Amorrortu, 2015.

GRAMSCI, A. *Os Intelectuais e a Organização da Cultura*. 38. Ed. São Paulo: Círculo do Livro S.A., 1996.

KANT, I. *Sobre a Pedagogia*. 2. Ed. Piracicaba: Editora Unimep, 1999.

MORRIS, D. *El mono desnudo: un estudio del animal humano*. Madrid: Plaza y Jones, 1970.

ROUSSEAU, J-J. *Emilio*. Buenos Aires: Amorrortu, 2009.